

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ З УРАХУВАННЯМ СТРУКТУРНОЇ СИНЕРГІЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

JEL Classification: M31, O33
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті розглянуто методологічні засади інтеграції маркетингових технологій у цифровому середовищі, що формується як результат динамічної трансформації економічного простору під впливом цифровізації. Аргументовано, що інтеграція в сучасному маркетинговому дискурсі виходить за межі технічного суміщення інструментів і репрезентується як процес структурного й функціонального зближення, який охоплює стратегічну, тактичну й операційну архітектуру управління. Визначено, що ефективність такої взаємодії значною мірою зумовлена дотриманням принципів структурної синергії, серед яких ієрархічна координація, каналова інтеграція, технологічний компласнс, адаптивна гнучкість та інтелектуальна кумуляція.

Обґрунтовано доцільність використання системного, синергетичного та функціонального підходів у межах формування методологічного підґрунтя дослідження, що забезпечують комплексне бачення інтеграційних процесів шляхом поєднання логіки взаємозв'язків і динаміки перетворень у структурі маркетингової екосистеми. Запропоновано типологію маркетингових технологій на основі ступеня цифрової інкорпорації: традиційні, гібридні та цифрові, кожен із яких має специфічні особливості взаємодії, що необхідно враховувати при розробленні інтеграційних рішень.

Сформовано багаторівневу аналітичну модель взаємодії, що включає стратегічний, тактичний та операційний рівні, а також перелік функціональних компонентів – технологічну інфраструктуру, інструментальні платформи, дані, організаційні ресурси та споживчу поведінку. Уточнено умови ефективної інтеграції, зокрема технологічні (сумісність, масштабованість, безпека), організаційні (кадрова компетентність, міжфункціональна координація, гнучкість) та інформаційні (якість і прозорість даних, аналітична готовність). Окреслено ризики цифрового середовища, які мають бути враховані в процесі розроблення інтегрованої маркетингової стратегії.

Ключові слова: цифровий маркетинг, інтеграція технологій, структурна синергія, функціональна адаптація, маркетингові інструменти, методологія дослідження, аналітична модель, типологія технологій, цифрове середовище.

Abstract. The article examines the methodological foundations of marketing technology integration in the digital environment, which emerges as a result of dynamic transformations in the economic landscape driven by digitalization. It is argued that integration in contemporary marketing discourse goes beyond the technical merging of tools and is conceptualized as a process of structural and functional convergence encompassing strategic, tactical, and operational architectures of management. The study highlights that the effectiveness of such interaction largely depends on the adherence to principles of structural synergy, including

hierarchical coordination, channel integration, technological compliance, adaptive flexibility, and intellectual accumulation.

The article justifies the use of systemic, synergetic, and functional approaches in forming the methodological framework of the research, enabling a comprehensive perspective on integration processes, including both the logic of interrelations and the dynamics of transformation within the marketing ecosystem. A typology of marketing technologies is proposed based on the degree of digital incorporation: traditional, hybrid, and digital, each with distinct interactional characteristics that must be considered when designing integration strategies.

A multilevel analytical model of interaction is developed, covering strategic, tactical, and operational levels, and identifying key functional components – technological infrastructure, instrumental platforms, data, organizational resources, and consumer behavior. The study specifies the conditions for effective integration, including technological (compatibility, scalability, security), organizational (staff competence, cross-functional coordination, flexibility), and informational (data quality and transparency, analytical readiness). It also outlines digital environment risks that must be accounted for in the development of integrated marketing strategies.

Keywords: digital marketing, technology integration, structural synergy, functional adaptation, marketing tools, research methodology, analytical model, technology typology, digital environment.

Вступ

У контексті масштабної цифровізації економіки маркетингові технології перетворюються на ключовий чинник стратегічного управління, інструментальний потенціал яких суттєво виходить за межі класичних комунікаційних функцій. Цифрове середовище створює нову архітектуру взаємодії, в якій традиційні, гібридні та інноваційні інструменти формують складні конфігурації, здатні до динамічного самоналаштування через одночасне співіснування та функціональну взаємодоповнюваність. Актуальність дослідження зумовлена потребою у методологічному осмисленні таких конфігурацій від технічного об'єднання до системної інтеграції з урахуванням синергійних ефектів, функціональної адаптації та міжрівневої узгодженості.

Наукове поле з цієї тематики характеризується зростанням кількості публікацій, орієнтованих на емпіричне обґрунтування цифрових трансформацій у маркетингу [3; 4; 6]. У працях [1; 9] простежується фокус на прикладних аспектах автоматизації, сегментації ринків, персоналізації та впровадженні CRM-систем. Водночас варто зауважити дефіцит досліджень, присвячених цілісному методологічному аналізу принципів і умов інтеграції технологій – особливо в контексті їх синергетичної взаємодії, адаптивної логіки і трансформаційної динаміки в цифровій екосистемі.

У цьому контексті метою статті є формулювання методологічних принципів інтеграції маркетингових технологій у цифровому середовищі з урахуванням структурної синергії та функціональної адаптації.

Результати

Інтеграція маркетингових технологій у цифровому середовищі постає як методологічно багатопланове явище, що поєднує аспекти функціональної взаємодії, стратегічної цілісності та динамічної адаптивності. У сучасному науковому дискурсі вона дедалі частіше інтерпретується як процес синхронізації цифрових і традиційних підходів у межах гнучких організаційних архітектур, що виходить за межі технічного зведення інструментів до єдиного комплексу. Такий підхід дозволяє розглядати інтеграцію як форму постсистемного аналізу, де кожен елемент виконує власну функцію та водночас створює нову якість у взаємодії з іншими.

У межах цифрової економіки інтеграція маркетингових технологій набуває рис концептуального ядра управлінської стратегії, що ґрунтується на симбіотичному поєднанні інструментів, платформ і комунікаційних каналів [3; 6]. Саме через таку концептуалізацію виникає потреба у методологічному переосмисленні традиційних підходів – із фокусом на взаємодієвість, адаптивність та інтероперабельність цифрових рішень. У цьому контексті інтеграція постає як ключ до формування еволюційної моделі маркетингової активності, здатної до самооновлення відповідно до змін у технологічному та споживчому середовищі.

Методологічне забезпечення дослідження інтеграції маркетингових технологій у цифровому середовищі передбачає необхідність чіткого визначення концептуальних підходів, які здатні забезпечити аналітичну цілісність і пояснювальну глибину феномену. Теоретичне обґрунтування базується на потребі інтеграції знань із суміжних галузей – кібернетики, теорії систем, менеджменту, поведінкової економіки та цифрових комунікацій. У сучасному науковому полі відзначається прагнення до міждисциплінарної методології, яка дозволяє комплексно аналізувати процеси інтеграції як структурно-функціональний перехід до нового типу взаємодії елементів маркетингової екосистеми з включенням технологічного злиття як складового виміру [4; 7].

У зв'язку з цим ключовими виступають три методологічні підходи – системний, синергетичний та функціональний, кожен з яких фіксує окремі аспекти інтеграційних процесів. Їх поєднання забезпечує цілісне бачення та дозволяє побудувати рамку аналізу, яка охоплює як структурні зв'язки, так і динамічні перетворення.

Таблиця 1

Методологічне обґрунтування вибору підходів до дослідження інтеграції маркетингових технологій

Підхід	Основна аналітична рамка	Ключовий фокус	Значення для дослідження
Системний	Взаємозв'язки елементів у межах цілісної системи	Структура та ієрархія	Виявлення логіки побудови інтегрованих моделей
Синергетичний	Виникнення нової якості у взаємодії компонентів	Емерджентність, нелінійність	Аналіз ефектів взаємозалежності та підсилення
Функціональний	Розподіл ролей і функцій між елементами системи	Адаптивність, результативність	Визначення цілей і засобів у рамках цифрових трансформацій

Узагальнено автором

Узагальнення методологічного фундаменту окреслює багаторівневу аналітичну конструкцію дослідження, в якій системна логіка, синергетична взаємозалежність та функціональна орієнтація утворюють комплексну рамку для вивчення інтеграційних процесів у цифровому маркетингу. У межах понятійного обґрунтування дослідження інтеграції маркетингових технологій важливо здійснити чітку типологізацію відповідних інструментів, яка дозволяє структурувати поле взаємодії та забезпечити адекватність подальшого аналітичного моделювання. Типологічний поділ ґрунтується на рівні цифрової включеності, функціональній орієнтації та характері каналної взаємодії з цільовою аудиторією.

1. Традиційні маркетингові технології – це інструменти, що виникли до цифрової епохи й характеризуються прямолінійною комунікаційною логікою, обмеженою зворотним зв'язком і переважно офлайн-реалізацією. Вони залишаються релевантними у контекстах персоналізованого обслуговування, локального брендингу або B2B-сегментів з високим бар'єром входу [7].

2. Цифрові технології – це засоби маркетингової комунікації, дистрибуції, аналітики й автоматизації, що базуються на використанні цифрових платформ, big data, штучного інтелекту та

машинного навчання [14]. Їх характерною рисою є інтерактивність, масштабованість і можливість точного таргетування аудиторій у режимі реального часу.

3. Гібридні технології становлять собою перехідну форму, яка поєднує цифрові й традиційні підходи у межах єдиної комунікаційної або стратегічної моделі. Такий формат зумовлений потребою адаптації до багатоканального середовища, де споживач одночасно перебуває у фізичному та віртуальному просторі.

У процесі інтеграції маркетингових технологій ключового значення набуває виявлення параметрів взаємодії, які визначають ступінь функціональної узгодженості, гнучкість адаптації та загальну ефективність комунікаційної екосистеми. Взаємодія технологій не відбувається автоматично, оскільки для її реалізації необхідно дотримання чітко окреслених умов інтепероперабельності, що задають рамки для синхронізації цілей, ресурсів і функцій.

Основними параметрами інтеграційної взаємодії виступають:

- комунікаційна сумісність (єдність меседжів, каналів, форматів);
- технологічна інтеграція (спільна база даних, CRM-платформи, API-зв'язки);
- функціональна комплементарність (доповнення інструментів за змістом і призначенням);
- часова узгодженість (послідовність дій і часові рамки реалізації кампаній);
- метрична співвіднесеність (єдині KPI, логіка аналітики та оптимізації).

Умовами узгодження виступають стандартизація даних, організаційна готовність до координації, кадрова компетентність і стратегічна відкритість до змін. Відсутність хоча б одного з елементів призводить до зниження ефективності інтеграції та розриву функціонального ланцюга [8; 12].

Структурна синергія в інтеграції маркетингових технологій передбачає створення конфігурації, у межах якої виникає нова якість взаємодії, що охоплює формальне об'єднання інструментів, підсилення результативності, збільшення гнучкості та посилення стратегічного резонансу дій. Синергетичний ефект проявляється в тому, що об'єднані технології забезпечують вищу ефективність порівняно з їх ізольованим застосуванням, за рахунок міжфункціональної інтеграції, змістовного збагачення комунікацій та оптимізації ресурсних потоків [6; 11].

Ключові принципи структурної синергії охоплюють:

- принцип ієрархічної координації – забезпечення узгодженості між стратегічним, тактичним і операційним рівнями управління маркетинговою активністю;
- принцип каналної інтеграції – синхронізація традиційних, цифрових та гібридних каналів комунікації з урахуванням споживчого шляху;
- принцип технологічного комплайнсу – взаємна сумісність і технічна інтегративність платформ, інструментів та програмних рішень;
- принцип адаптивної гнучкості – здатність системи перебудовуватися відповідно до змін середовища або поведінкових моделей цільових аудиторій;
- принцип інтелектуальної кумуляції – акумуляція даних і знань, які в результаті взаємодії трансформуються в інноваційні управлінські рішення.

Реалізація цих принципів створює передумови для перетворення маркетингових технологій з розрізненого набору інструментів у цілісну комунікаційну інфраструктуру, що здатна до самопідсилення та багатоаспектної оптимізації.

У цифровому середовищі функціональна адаптація маркетингових технологій виявляється як здатність систем швидко й ефективно реагувати на зміни зовнішніх умов, трансформуючи свою внутрішню логіку, інструментарій та канали взаємодії. Адаптація в цьому контексті постає як проактивне налаштування системи під динамічні вимоги цифрового ринку, поведінкові патерни споживача та нові технічні можливості, а не як реактивне пристосування [2; 13].

Ключовими вимірами функціональної адаптації виступають:

- гнучкість конфігурації – можливість перебудови технологічної архітектури без втрати цілісності функціонування;

- модульність – здатність додавати, замінювати або деактивувати окремі елементи маркетингової системи залежно від змін потреб чи стратегічних орієнтирів;
- реальна часова реакція – оперативне оновлення контенту, каналів і форматів на основі даних аналітики та поведінкових сигналів;
- масштабованість – забезпечення ефективного функціонування при зміні обсягів ринку, навантаження або клієнтської бази;
- інтерфейсна адаптація – забезпечення сумісності з іншими системами, платформами й користувацькими середовищами.

Функціональна адаптація відіграє вирішальну роль у досягненні стійкої синергії між окремими технологіями, оскільки вона створює умови для гнучкого, але логічно впорядкованого функціонування маркетингового комплексу в режимі постійного оновлення. Саме завдяки цій властивості стає можливою реалізація стратегій, орієнтованих на персоналізацію, омніканальність та інноваційне позиціонування.

Розкриття структурної синергії та функціональної адаптації дозволяє перейти від описово-типологічного аналізу до побудови узагальнюючої моделі, яка відображає взаємозв'язки між ключовими елементами інтеграційного процесу. Саме на цьому етапі постає потреба у формалізації аналітичної рамки, здатної охопити як архітектуру системи, так і механізми її трансформації у динамічному цифровому контексті.

Інтегративна рамка у сфері маркетингових технологій в умовах цифрового середовища постає як концептуальна модель, що відображає взаємозалежність і взаємодоповнюваність ключових елементів системи, із багаторівневою структурою, у якій кожен рівень виконує власну функцію та водночас формує цілісну комунікаційну архітектуру. Логічна схема функціональної взаємодії маркетингових технологій у цифровому середовищі відображена на Рис. 1.

Рис. 1. Інтегративна рамка взаємодії маркетингових технологій у цифровому середовищі
Розроблено автором

На стратегічному рівні визначаються глобальні цілі інтеграції, пріоритети розвитку технологічного середовища та принципи побудови взаємодії між компонентами, що одночасно задають нормативно-категоріальні орієнтири для подальшої деталізації системи.

Тактичний рівень передбачає вибір інструментів, платформ, каналів і форматів для реалізації обраної стратегії, формування конфігурації цифрово-традиційної гібридності, налаштування ключових функцій і впровадження механізмів адаптації [5; 10].

Операційний рівень забезпечує безпосередню реалізацію маркетингової активності – від запуску рекламних кампаній до збору аналітичних даних, функціонуючи як найбільш змінний і технологічно насичений сегмент, що потребує високої гнучкості та оперативності.

Основними компонентами рамки виступають: технологічна інфраструктура, дані (data layer), інструментальна частина (маркетингові технології), організаційні ресурси та споживацька поведінка. Взаємозв'язки між ними реалізуються через інтерфейсні канали, інформаційні петлі, API-інтеграцію та комунікаційну взаємодію.

Система таких зв'язків утворює логічно цілісну модель, здатну до масштабування, адаптації та автоматизованого вдосконалення.

Ефективна взаємодія маркетингових технологій у цифровому середовищі можлива за дотримання комплексу умов, що охоплюють технологічний, організаційний та інформаційний виміри і формують цілісну операційну екосистему, у межах якої інтеграція інструментів здійснюється відповідно до чітко визначених регламентів, структур і потоків даних. Технологічні умови забезпечують технічну сумісність і стабільність інфраструктури; організаційні – сприяють координації управлінських рішень і кадрової взаємодії; інформаційні – створюють логіку даних, аналітики й стратегічного прогнозування [1; 9].

Таблиця 2

Умови ефективної взаємодії маркетингових технологій у цифровому середовищі

Категорія умов	Параметри	Зміст / опис	Інструменти та приклади реалізації
Технологічні	Сумісність систем	Технічна інтеграція платформ, модулів та інтерфейсів	API-з'єднання, інтегровані CRM/ERP, e-commerce-платформи
	Масштабованість	Здатність інфраструктури адаптуватися до зростання навантаження	Хмарні сервіси, мікросервісна архітектура
	Безперервність оновлення	Автоматичне оновлення інструментів і підтримка версійності	SaaS-рішення, автоматизоване тестування
	Надійність та безпека	Стійкість до технічних збоїв і захист даних	Сертифікати безпеки, резервне копіювання, політики доступу
Організаційні	Міжфункціональна координація	Співпраця між маркетингом, IT, аналітикою, продажами	Крос-функціональні команди, регулярні спринти, робочі наради
	Кадрова компетентність	Професіоналізм персоналу, здатність оперувати цифровими рішеннями	Upskilling, сертифікації, внутрішнє навчання
	Управлінська гнучкість	Здатність організації швидко реагувати на зміни середовища	Agile, Lean-методології, гнучке планування
	Наявність регламентів	Внутрішні політики взаємодії, правила інтеграції	SOP, чеклісти, документи з ролями і повноваженнями
Інформаційні	Якість і цілісність даних	Повнота, точність, релевантність даних	Data governance, очистка даних, валідація джерел

	Системність обміну інформацією	Регулярний і стандартизований обіг даних між системами	ETL-процеси, інтеграційні шини даних (ESB)
	Аналітична готовність	Готовність даних до інтерпретації, побудова логіки KPI	Business Intelligence-системи, дашборди, звітність у реальному часі
	Прозорість і відстежуваність	Можливість чіткого простежування дій, внесених змін	Логування, трекінг змін, версійний контроль

Узагальнено автором

Ефективна взаємодія маркетингових технологій ґрунтується на триєдиній основі: технічній сумісності, організаційній злагодженості та інформаційній прозорості. Кожен із цих векторів формує необхідне середовище для досягнення цілісної синергії, в якій маркетингові інструменти функціонують не як окремі компоненти, а як взаємопов'язана система. Проте навіть за наявності сприятливих умов залишаються чинники, що можуть ускладнювати або обмежувати інтеграційні процеси.

Попри широкі можливості інтеграції, цифрове середовище генерує цілий спектр ризиків, що мають бути враховані в процесі формування маркетингової системи. До найпоширеніших належать ризики технічної несумісності, які виникають у разі застосування платформ без уніфікованих стандартів; організаційні ризики, пов'язані з нестачею компетенцій, фрагментарною відповідальністю або інституційною інерцією; а також інформаційні ризики, серед яких – фрагментація даних, перевантаження інформаційних каналів та недовіра до аналітичних результатів [12; 16].

У динамічному цифровому контексті ризики змінюються відповідно до еволюції технологій і трансформації поведінкових моделей користувача. Тому ключовим завданням стає не їх усунення, а постійна діагностика, адаптивна нейтралізація та впровадження гнучких механізмів контролю. Такий підхід дозволяє зберігати стабільність інтеграційної структури навіть за умов ринкових флуктуацій і технологічної турбулентності.

Висновки

Розгорнутий аналіз методологічних принципів інтеграції маркетингових технологій у цифровому середовищі засвідчив необхідність переходу від фрагментарного використання інструментів до формування цілісної, адаптивної та синергійної системи. Установлено, що така інтеграція є методологічно обґрунтованим процесом, у якому технічна процедура виступає складовою ширшої системи, що охоплює структурні, функціональні та поведінкові виміри маркетингової діяльності.

Побудована аналітична рамка дозволяє репрезентувати процес інтеграції як багаторівневу систему взаємодії, в якій стратегічний, тактичний і операційний рівні поєднані крізь систему інформаційних потоків, технологічних інтерфейсів та організаційних механізмів. Виявлено, що поєднання системного, синергетичного та функціонального підходів забезпечує концептуальну завершеність дослідження й дає змогу охопити як архітектоніку маркетингової інфраструктури, так і логіку її трансформацій.

Практичне значення результатів полягає у формалізації типології маркетингових технологій, окресленні параметрів їхньої взаємодії, визначенні умов інтеграційної узгодженості, а також ідентифікації ризиків, які загрожують стабільності функціонування системи в умовах цифрової динаміки. У підсумку сформовано концептуальні підвалини для проектування адаптивних моделей маркетингового управління, здатних до постійного оновлення, масштабування та міжплатформеного узгодження.

Список використаних джерел

1. Бовш, Л., Комарницький, І., & Приходько, К. (2022). Фулфілмент цифрового маркетингу у ресторанному бізнесі. *Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації*, 5(1), 37–51.
2. Кібець, А. (2024). Актуальність розвитку інструментів інтернет-маркетингу та їх вплив на ефективну діяльність підприємств. *Development Service Industry Management*, (3), 93–100.
3. Кримська, А. О., Балик, У. О., & Клімова, І. О. (2023). Цифрова трансформація у сфері маркетингу: Нові підходи та можливості. *Академічні візії*, (26).
4. Босовська, М., Вороніна, Л., & Охріменко, А. (2022). Цифрова трансформація технологій маркетингу. *Scientia fructuosa*, 144(4), 52–71.
5. Мельник, Л., Карінцева, О., Калініченко, Л., Харченко, М., & Тарасенко, С. (2024). Цифрова трансформація бізнес-процесів в Україні: Краще практики вітчизняного бізнесу та сучасні виклики. *Механізм регулювання економіки*, (2(104)), 54–60. <http://mer-journal.sumy.ua/index.php/journal/article/download/604/556>
6. Газуда, М. В., Газуда, С. М., & Індус, К. П. (2022). Формування симбіотичного маркетингу у сфері агротуризму. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/61258/1/159-160.pdf>
7. Мазурок, В., & Ядлось, І. (2023). Новітні підходи в теорії та практиці менеджменту та маркетингу. <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/48993/1/Мазурок%20Вікторія.pdf>
8. Татаринцева, Ю. (2024). Стратегія цифрового маркетингу: Розвиток, управління та кадрова основа. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*, (6), 33–39. <http://es.khpi.edu.ua/article/download/321577/312138>
9. Черноусова, А. О. (2020). Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку бізнесу. *Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ*. http://www.vtei.com.ua/doc/2020/21_101.pdf#page=271
10. Карпенко, Н. В., Іваннікова, М. М., Білоусько, Т. М., Яловега, Н. І., & Захаренко-Селезньова, А. М. (2023). Інноваційні маркетингові технології для підприємств малого бізнесу. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»*, (3(109)), 46–53.
11. Пахуча, Е. В., Чміль, Г. Л., & Олініченко, К. С. (2022). Маркетингові технології просування органічної продукції в умовах цифровізації. https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/60117/1/S_MARKETYNOVYY_TEKH_NOLOHIYI_72-79.pdf
12. Вовк, В., Гаврильченко, О., & Черкаський, О. (2025). Вплив діджиталізації на формування маркетингових стратегій підприємств: використання digital-інструментів. *Економіка та суспільство*, (72). <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/5531/5469>
13. Савицька, Н. (2023). Маркетингові технології для розвитку життєстійкості бізнесу. https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/44765/1/Savyts_ka_Konf_I-Frankivs_k_23_490-493.pdf
14. Созинова, І. В. (2025). Використання штучного інтелекту в маркетингу в умовах переходу до економіки 5.0. *Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій*, 2(16), 118–128. <https://www.journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/download/444/348>
15. Афанасьєва, О. П., Бубенець, І. Г., & Грідіна, К. Р. (2024). Маркетингові інструменти формування конкурентних переваг підприємства в умовах воєнного стану.

<https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/54756/1/zb-npr-econ-strat-01-2024-152-162.pdf>

16. Серета, Н., Кобернюк, С., & Неміш, Ю. (2025). Маркетингові стратегії в умовах економічної нестабільності: досвід адаптації українського бізнесу до кризових викликів. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*, (44), 424–436